

УДК 633.854.54

ВЛИЯНИЕ СОРТА И АБИОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА МАССУ 1000 СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО

А.П. Колотов,

кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ключевые слова: лён масличный, сорт, биологическая урожайность, структура урожая, масса 1000 семян
Keywords: oil flax, variety, biological yield, yield structure, 1000 seed weight

Введение. В настоящее время культура льна масличного получает все большее распространение в Российской Федерации, в том числе и на Среднем Урале. За последние три года площади его возделывания в Свердловской области увеличились более чем в 20 раз. По данным Государственной статистики в 2017 и в 2018 году он выращивался на 4,8 и 5,9 тыс. гектаров, соответственно. В целом же по Российской Федерации в 2018 году он высевался на площади 743,9 тыс. га [1].

Ценность льняного семени определяется, прежде всего, его уникальным химическим составом. Семена льна содержат (в % от сухого вещества) жирное высыхающее масло – 30-48 %, в состав которого входят триглицериды олеиновой – 2,3-17,6 %, линолевой – 21,7-69,6 %, линоленовой – 18,5-46,5 %, пальмитиновой – 6,7 %, стеариновой – 3,0 % кислот, слизь – 5-12 %, белок – 18-33 %, углеводы – 12-26 %, органические кислоты, ферменты, витамины А, D, F, стеролы [2,3]. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, лигнанами и другими ценными питательными элементами [4,5,6]. В семенах современных сортов масличного льна содержание жира может достигать 50-54 % [7].

Масло льна находит широкое применение в полиграфической, коженно-обувной, текстильной, электротехнической, пищевой, медицинской, парфюмерной и многих других отраслях промышленности. Не меньшую ценность представляет масло льна при использовании его в питании человека. По своей биологической ценности оно стоит на первом месте среди всех растительных масел. Содержание белка в отходах льняного маслодельного производства по данным различных источников составляет от 25 до 54 %. Льняной белок (линулин) обладает полным составом незаменимых для человеческого организма аминокислот [4,8,9].

Таким образом, целый комплекс хозяйственно-полезных признаков семян льна масличного определяет необходимость и перспективу его возделывания на Среднем Урале. Проведенные ранее исследования доказали возможность получения достаточно высоких урожаев семян льна маслично-

го в условиях Свердловской области и Пермского края [10]. В настоящее время требуется проведение более углубленных исследований по нетрадиционной для Среднего Урала культуре.

Цель исследований – изучить особенности изменения массы 1000 семян льна масличного в зависимости от сорта и условий вегетационного периода.

Методика. Исследования выполнены в Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в отделе земледелия и кормопроизводства в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по теме 0532-2019-0002-С-01: «Создание нового селекционного материала с повышенными продуктивными свойствами, адаптированного к глобальному изменению климата, отрицательному воздействию антропогенных факторов, устойчивого к вредителям и болезням, с заданными потребительскими свойствами».

Семена льна масличного были получены при проведении полевых опытов (2012-2018 гг.) по испытанию сортов льна и изучению основных элементов его выращивания на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве Кольцовского опытного участка Уральского НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Учеты и наблюдения в полевых опытах, а также математическая обработка результатов исследований выполнены в соответствии с Методикой проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами [11] и Методикой полевого опыта [12]. В качестве характеристики условий вегетационного периода использовали значение гидротермического коэффициента (ГТК). Массу 1000 семян определяли по ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян. При анализе элитных растений в 2017 году массу 1000 семян рассчитывали, исходя из числа семян и их массы с одного растения.

Результаты. Многолетние исследования в Уральском НИИСХ, проведенные с новой для Свердловской области культурой льна масличного показали, что почвенно-климатические условия региона позволяют получать урожайность семян на уровне 2,0-2,5 т/га и выше. Масса 1000 семян зависела как от сорта, так и от условий года выращивания (табл.

Таблица 1

Год	ГТК	Сорт			Среднее
		Северный	Уральский	ЛМ 98	
2012	1,10	6,54	6,51	4,23	5,76
2013	1,26	8,47	8,34	5,38	7,40
2014	2,11	7,59	7,90	5,16	6,88
2015	2,20	9,00	9,10	6,50	8,20
2016	0,67	7,35	7,22	5,25	6,61
2017	1,77	7,67	8,00	5,50	7,06
2018	1,40	7,79	7,60	5,48	6,96
Среднее	1,64	7,77	7,81	5,36	

Доля влияния фактора «год» = 11,8 % , фактора «сорт» = 87,9 %

Таблица 2

Доля растений с различной массой 1000 семян в посеве льна масличного Уральский, %, 2017 г.

Масса 1000 семян, г	Густота растений перед уборкой, шт./м ²		
	260	295	460
6,00...6,50	0,8	1,0	1,9
6,51...7,00	3,2	3,2	5,3
7,01...7,50	19,5	19,3	22,6
7,51...8,00	37,8	36,3	37,1
8,01...8,50	30,6	34,4	28,2
Более 8,50	8,1	5,8	4,9

1).

Масса 1000 семян различных сортов льна масличного, г, 2012-2018 гг.

При повышенных температурах воздуха и недостаточном выпадении атмосферных осадков в период вегетации льна (2012, 2016 гг.) формируются более мелкие и щуплые семена. Во влажные годы (2015) масса 1000 семян достигает своего высшего значения. В нормальные по метеоусловиям годы показатель массы 1000 семян соответствует своим обычным значениям, которые приводятся при селекционном описании сорта. В исследованиях за период 2012-2018 гг. разница между наименьшим и наибольшим значением массы 1000 семян составила в среднем 2,50 г, а по годам исследований от 2,27 у сорта ЛМ 98 до 2,59 г у сорта Уральский. Дисперсионный анализ экспериментальных данных показал, что доля влияния сорта на величину массы 1000 семян составляет 87,9 %, а условий года выращивания - 11,8 %.

Большинство сортов льна масличного, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по регионам Российской Федерации, имеют массу 1000 семян от 4 до 9 г и этот показатель является сортовой особенностью. Но, как отмечено, не только генотип сорта определяет, какие будут сформированы семена, поскольку условия выращивания, а также их взаимодействие оказывают влияние на конечную величину показателя массы 1000 семян.

По результатам многолетних исследований установлено, что высокопродуктивные агрофитоценозы льна масличного должны иметь густоту стояния растений перед уборкой 400-500 шт. на 1 м², а в среднем на одном растении должно быть сформиро-

вано 10-11 коробочек, в которых обычно находится по 6-7 нормально развитых семян [13]. Именно эти показатели структуры урожая, наряду с массой 1000 семян, в основном, определяют величину урожайности семян льна масличного.

Биологическую урожайность семян льна масличного можно рассчитать по формуле:

$$O_{\text{биол}} = A \cdot B \cdot \tilde{N} \cdot \tilde{M} \cdot 10^{-5}, \text{ где:}$$

Убиол - биологическая урожайность семян, т/га;

A - число растений на 1 м² перед уборкой, шт.;

B - число коробочек на 1 растении, шт.;

C - число семян в 1 коробочке, шт.;

M - масса 1000 семян, г;

10-5 - коэффициент для пересчета урожайности в т/га

Совершенно очевидно, что все элементы структуры урожайности являются величинами изменчивыми и зависят от многих факторов, большую часть которых контролировать при возделывании сельскохозяйственных культур в полевых условиях достаточно сложно. Густоту посева (число растений на единице площади) можно регулировать нормой высева. Обычно она устанавливается опытным путем и, как правило, урожайность возрастает при её увеличении до определённого предела. Например, в условиях Среднего Урала оптимальной для льна масличного является норма высева 8-9 млн всхожих семян на 1 га и дальнейшее её увеличение не сопровождается ростом урожайности. На конечный показатель числа продуктивных растений перед уборкой большое влияние оказывают глубина посева,

обеспеченность растений влагой, болезни, вредители, сорные растения и т.д. Неблагоприятные абиотические и биотические условия вегетационного периода могут в два и более раза снизить число продуктивных растений. В то же время, при густоте стояния растений выше 600 шт. на 1 кв. м часто наблюдается полегание посевов в фазу цветения и зеленой спелости, что приводит к увеличению поражения растений болезнями, затрудняет уборку и таким образом снижает урожайность. В загущенных посевах лён масличный вследствие большей конкуренции между отдельными особями за свет, влагу, элементы минерального питания формирует меньшее количество коробочек в расчете на одно растение. Наоборот, в изреженных посевах их образуется больше и таким образом частично компенсируется снижение урожайности из-за меньшего числа растений на единице площади.

В соответствии с морфологическим строением цветка лён может сформировать 10 семян в одной коробочке, однако полное опыление и завязывания семян происходит не во всех цветках соцветия льна масличного. Обычно в одной коробочке в среднем насчитывается 4-8 нормально развитых семян, причём этот показатель мало зависит от густоты стояния растений и сорта льна. Вероятнее всего, на число семян в одной коробочке большее влияние оказывают погодные условия в период цветения льна.

Расчеты показывают, что при одинаковых показателях структуры урожайности (число растений на 1 м², число коробочек и семян в коробочке) увеличение массы 1000 семян на 1 грамм приводит к увеличению урожайности льна масличного на 0,3-0,4 т/га. Например, при густоте растений сорта Уральский перед уборкой 400 шт./м², среднем числе коробочек на 1 растении 15 шт. и 6 шт. семян в одной коробочке биологическая урожайность равна 2,52 т/га, если средняя масса 1000 семян 7,0 г. При массе 1000 семян 8,0 г урожайность составила бы 2,88 т/га или на 0,36 т/га выше.

Посев, или агрофитоценоз льна масличного представляет собой совокупность растений, которые различаются между собой по высоте, толщине стебля, числу коробочек в соцветии, степени поражения болезнями и т.д. При ведении первичного семеноводства из питомника оригинальных семян отбираются здоровые типичные растения, семена с которых служат основой дальнейшего семеноводства [14]. Рекомендуют с каждого растения обмолотить по одной коробочке, чтобы посмотреть окраску и форму семени. Масса 1000 семян при этом во внимание не принимается. Для оценки однородности данного показателя в 2017 году в питомнике первичного семеноводства сорта Уральский ПР-1, с трёх деленок, где была разная норма высева и после полевой браковки растений оказалась разная густота посева, отобрали три снопа, где отдельно анализировалось каждое растение. Объем выборки составил 960 растений.

Подсчитывали число коробочек и число семян, после чего они взвешивались. Оказалось, что масса 1000 семян изученных растений варьировала от 6 до 9 грамм (табл. 2).

Не зависимо от густоты посева основную часть агрофитоценоза составляли растения, у которых масса 1000 семян была в пределах от 7,51 г до 8,50 грамм. Это дает основание утверждать, что средняя масса 1000 семян в посевах 2017 года была на уровне 8,0 г. В то же время отмечена высокая доля растений с массой 1000 семян до 7,5 грамм (23,5-29,8 %), которые следует исключить из дальнейшей семеноводческой работы. Поскольку все проанализированные растения были внешне здоровы, нормально развиты, то можно предположить, что различия по массе 1000 семян были обусловлены их генотипом. Таким образом, при ведении улучшающего семеноводства необходимо учитывать показатель «масса 1000 семян» и выбраковывать порядка 25 % отобранных элитных растений.

Выводы. В зависимости от условий выращивания величина массы 1000 семян льна масличного у сорта Северный может меняться от 6,54 г до 9,00 г, у сорта Уральский – от 6,51 г до 9,10 г, у сорта ЛМ 98 – от 4,23 до 6,50 г.

За счёт увеличения массы 1000 семян на 1 грамм, биологическая урожайность льна масличного сорта Северный может увеличиваться на 0,36 т/га при условии одинаковой густоты стояния растений перед уборкой, числе коробочек на одном растении и числе семян в коробочке.

Показатель «масса 1000 семян» следует учитывать при отборе элитных растений для создания питомников первичного семеноводства.

Источники

1. Лен кудряш (масличный). Посевные площади [Электронный ресурс]. Режим доступа : URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 24.01.2019).
2. Пономарева М.Л., Краснова Д.А. Селекционно-генетические аспекты изучения льна масличного в условиях Республики Татарстан.- Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. 144 с.
3. Шведов И.В., Шишков Г.З., Петибская В.С, Вирченко Н.И., Кучеренко Л.А. Особенности химического состава семян некоторых масличных культур: сб. докл. междунар. научно-производств. конф. «Технологические свойства новых гибридов и сортов масличных и эфиромасличных культур // Научно-технические аспекты производства экологически чистых масел, белковых продуктов с высокими потребительскими качествами». Краснодар, 2003. С. 80-87.
4. Поляков А.В., Загоскина Н.В. Лен как источник пищевого белка и незаменимых аминокислот // Клиническая фитотерапия и фитохитодестерапия, биологически активные пищевые добавки (БАД) / Всерос. науч.-исслед. и тех.-нол. ин-т биол. пром.-сти. Черноголовка, 2009. С. 128-132.
5. Лукомец В.М. Научное обеспечение производст-

ва масличных культур. Краснодар, 2006. 216 с.

6. Aldercreutz H. Does fiber - rich food containing animal lignan precursors protect against both colon and breast cancer? An extension of the "fiber hypothesis" // *Gastroenterology*. 1984. N 86. P. 761-766.

7. Лукомец В.М., Кочегура А.В., Рябенко Л.Г. Современное состояние производства и научного обеспечения льна масличного // Роль льна в улучшении среды обитания и активном долголетии человека: Материалы междунар. научно-практ. семинара, г. Торжок, 26-28 сент. 2011 г. Тверь: Твер.гос.ун-т, 2012. С. 33-43.

8. Стеблинин А.Н., Козлов В.П. Продовольственное значение семян льна // *Аграрная наука*. 2001. Вып. 12. С. 10-12.

9. Гореева В.Н., Корепанова Е.В., Кошкина К.В. Содержание жира и сбор масла коллекционными образцами льна масличного // *Вестник Ижевской ГСХА*, № 3, 2012. С. 6-7.

10. Колотов А.П., Елисеев С.Л. Лен масличный на Среднем Урале // *Пермский аграрный вестник*, 2014, № 1 (5). С. 15-19.

11. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами/под общей редакцией В.М. Лукомца, чл.-кор. РАСХН, д-ра с.-х. наук. Изд. второе, переработанное и дополненное. Краснодар, 2010. 327 с.

12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 6-е изд., стереотип. М.: ИД Альянс, 2011. 352 с., ил.

13. Колотов А.П. Влияние абиотических факторов на формирование надземной массы и урожайность семян льна масличного // *АПК России*, Т. 23. № 4, 2016. С. 798-803.

14. Лен масличный: сорт ЛМ 98 и его агротехнологии (рекомендации). Тверь: Твер.гос. ун-т, 2014. 19 с.

References

1. Len kudryash (maslichnyii). Posevnyye ploshchadi [Elektronnyii resurs]. Rezhim dos-tupa : URL: <http://www.gks.ru> (data obrashcheniya 24.01.2019).

2. Ponomareva M.L., Krasnova D.A. Selektcionno-geneticheskie aspekty izucheniya l'na maslichnogo v usloviyakh Respubliki Tatarstan. Kazan': Izd-vo «Fen» AN RT, 2010, 144 p.

3. Shvedov I.V., Shishkov G.Z., Petibskaya V.S., Virchenko N.I., Kucherenko L.A. Oso-bennosti himicheskogo sostava semyan nekotorykh maslichnykh kul'tur: sb. docl. mezhdunar. nauchno-proizvodstv. konf. «Tekhnologicheskie svoistva novykh gibridov i sortov maslichnykh i efiromaslichnykh kul'tur // Nauchno-tekhnicheskie aspekty proizvodstva ekologicheski chistykh masel, belkovykh produktov s vysokimi potrebitel'skimi kachestvami». Krasnodar, 2003, pp. 80-87.

4. Polyakov A.V., Zagoskina N.V. Len kak istochnik pishchevogo belka i neza-menimykh aminokislot //

Clinicheskaya fitoterapiya i fitohitodezterapiya, biologicheski aktivnyye pishchevye dobavki (BAD) / Vseros. nauch.-issled. i tekhnol. in-t biol. prom-sti. Chernogo-lovka, 2009, pp. 128-132.

5. Lukometc V.M. Nauchnoe obespechenie proizvodstva maslichnykh kul'tur. Krasno-dar, 2006, 216 p.

6. Aldercreutz H. Does fiber - rich food containing animal lignan precursors protect against both colon and breast cancer? An extension of the "fiber hypothesis" // *Gastroenterology*. 1984, No 86, pp. 761-766.

7. Lukometc V.M., Kochegura A.V., Riabenko L.G. Sovremennoe sostoianie proizvodstva i nauchnogo obespecheniya l'na maslichnogo // Rol' l'na v uluchshenii srede obitaniya i aktivnom dolgoletii cheloveka: Materialy mezhdunar. nauchno-prakt. seminar, g. Torzhok, 26-28 sent. 2011 g. Tver': Tver.gos.un-t, 2012, pp. 33-43.

8. Steblinin A.N., Kozlov V.P. Prodovol'stvennoe znachenie semyan l'na // *Agrarnaia nauka*, 2001, Vyp. 12. pp. 10-12.

9. Goreeva V.N., Korepanova E.V., Koshkina K.V. Soderzhanie zhira i sbor masla kollekcionnymi obraztcami l'na maslichnogo // *Vestneyk Izhevskoi GSHA*, No 3, 2012, pp. 6-7.

10. Kolotov A.P., Eliseev S.L. Len maslichnyii na Srednem Urale // *Permskii agrarnyi vestneyk*, 2014, No (5), pp. 15-19.

11. Metodika provedeniya polevykh agrotekhnicheskikh opytov s maslichnymi kul'tu-rami /pod obshcheii redaktsieii V.M. Lukomtca, chl.-kor. RASKHN, d-ra s.-kh. nauk. Izd. vtoroe, pererabotannoe i dopolnnoe. Krasnodar, 2010, 327 p.

12. Dospheov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovaniy). 6-e izd., stereotip. M.: ID Al'ians, 2011, 352 p., il.

13. Kolotov A.P. Vliianie abioticheskikh faktorov na formirovanie nadzemnoii massy i urozhainost' semyan l'na maslichnogo // *АПК России*, Т. 23, No 4, 2016, pp. 798-803.

14. Lyon maslichnyii: sort LM 98 i ego agrotekhnologii (rekomentatsii).Tver': Tver.gos. un-t, 2014, 19 p.

Контактная информация:

Колотов Анатолий Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник. ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.
E-mail: ankolotov@yandex.ru

Contact Information:

Anatoly P. Kolotov, candidate of agricultural sciences, Leading Researcher. Federal State Budgetary Institution of UrFANITS UrB RAS. 620061, Yekaterinburg, p. Istok, ul. Home, 21.
E-mail: ankolotov@yandex.ru